

O processo do amparador na conscienciologia usando: Engenharia de Métodos para trabalhar o Paracérebro em uma pessoa nível financeiro Classe Média de nível evolutivo Miniconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a Engenharia de Métodos pode ser aplicada para trabalhar a paracérebro em indivíduos de classe média com nível evolutivo de miniconsciência.

A Engenharia de Métodos é uma abordagem que visa otimizar processos. O amparador auxilia a pessoa a desenvolver técnicas específicas para aprimorar a eficiência de seu paracérebro, incluindo práticas de concentração, exercícios mentais e métodos para estimular a criatividade.

Ao aplicar princípios da Engenharia de Métodos, a pessoa é orientada a identificar métodos mentais que a ajudem a processar informações de forma mais eficaz, melhorar a memória,

aumentar a capacidade de foco e promover o pensamento inovador. Estratégias são criadas para eliminar obstáculos à funcionalidade do paracérebro, tais como distrações mentais e padrões de pensamento limitantes.

Essa abordagem integrativa entre conscienciologia e engenharia de produção oferece uma metodologia estruturada para indivíduos de classe média com miniconsciência explorarem e expandirem as capacidades de seu paracérebro. Ao otimizar processos mentais, a pessoa pode ampliar sua consciência, melhorar a capacidade de aprendizado e promover uma evolução consciencial mais eficiente.